

Л. Н. Пирумова, И. А. Коленченко

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

К ВОПРОСУ О НОРМАЛИЗАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОМ ТЕЗАУРУСЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВУ

Аннотация. Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию (ИПТ), создаваемый в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке, включает более 69 тыс. терминов по всем отраслям агропромышленного комплекса и смежным с ним дисциплинам. В функции ИПТ входят в том числе: контроль и нормализация лексики по сельскому хозяйству и продовольствию и функция отраслевого терминологического справочного пособия. Представлены научные исследования и процессы, проводимые с целью нормализации научной лексики, включаемой в ИПТ: отбор терминов, нормализация и лексикографическая обработка, систематизация и группировка лексики, создание иерархических деревьев и классификационных схем. ИПТ является средством нормализации и гармонизации отраслевой терминологии, его использование в качестве терминологического справочника способствует внедрению стандартизированной, нормализованной, унифицированной лексики.

Ключевые слова: терминология; научная лексика; стандартизация; тезаурус; АПК; ЦНСХБ.

Для цитирования. Пирумова, Л. Н. К вопросу о нормализации и гармонизации терминологии в информационно-поисковом тезаурусе по сельскому хозяйству и продовольствию / Л. Н. Пирумова, И. А. Коленченко // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиневича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 201–211.

Л. М. Пірумава, І. А. Каленчанка

Центральная навуковая сельскагаспадарчая бібліятэка, Масква, Расія

ДА ПЫТАННЯ ПРА НАРМАЛІЗАЦЫЮ І ГАРМАНІЗАЦЫЮ ТЭРМІНАЛОГІІ Ў ІНФАРМАЦЫЙНА- ПОШУКАВЫМ ТЭЗАЎРУСЕ ПА СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ І ХАРЧАВАННЮ

Анотацыя. Інфармацыйна-пошукавы тэзаўрус па сельскай гаспадарцы і харчаванні (ПТТ), які ствараецца ў Цэнтральнай навуковай сельскагаспадарчай бібліятэцы, уключае больш за 69 тыс. тэрмінаў па ўсіх галінах аграпрамысловага комплексу і сумежных з ім дысцыплінах. У функцыі ПТТ уваходзяць у тым ліку: кантроль і нармалізацыя лексікі па сельскай гаспадарцы і харчаванні і функцыя галіновага тэрміналагічнага даведчага дапаможніка. Прадстаўлены навуковыя даследаванні і працэсы, якія праводзяцца з мэтай нармалізацыі навуковай лексікі, якая ўключаецца ў ПТТ: адбор тэрмінаў, нармалізацыя і лексікаграфічная апрацоўка, сістэматызацыя і групаванне лексікі, стварэнне іерархічных дрэваў і класіфікацыйных схем. ПТТ з'яўляецца сродкам нармалізацыі і гарманізацыі галіновай тэрміналогіі, яго выкарыстанне ў якасці тэрміналагічнага даведніка садзейнічае ўкараненню стандартызаванай, нармалізаванай, уніфікаванай лексікі

Ключавыя словы: тэрміналогія; навуковая лексіка; стандартызаваная; тэзаўрус; АПК; ЦНСГБ.

Lidiya N. Pirumova, Irina A. Kolenchenko

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russia

REGARDING THE NORMALIZATION AND HARMONIZATION OF TERMINOLOGY IN THE INFORMATION RETRIEVAL THESAURUS ON AGRICULTURE AND FOOD

Abstract. The information retrieval thesaurus on agriculture and food (IRT), which is being created, at the Central Scientific Agricultural Library (CSAL, Moscow, Russia), includes more than 69 thousand terms for all branches of the agro-industrial complex and related disciplines. The functions of the IRT include, inter alia: control and normalization of vocabulary on agriculture and food and the function of an industry-specific terminological reference guide. The article presents scientific research and processes carried out to normalise the scientific vocabulary included in the IRT: selection of terms, normalisation and lexicographic processing,

systematisation and grouping of vocabulary, creation of hierarchical trees and classification schemes. IRT is a means of normalisation and harmonisation of industry terminology, its use as a terminological reference guide promotes the introduction of a standardised, normalised, unified vocabulary.

Keywords: terminology; scientific vocabulary; standardization; thesaurus; AIC; CSAL.

For citation. Pirumova L. N., Kolenchenko I. A. Regarding the normalization and harmonization of terminology in the information retrieval thesaurus on agriculture and food. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 201–211 (in Russian).

Введение. Язык науки – это система понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая в науке для получения, обработки, хранения и применения знаний. Язык науки стремится к точности и однозначности выражений. Собственно, основой языка отдельных наук является естественный язык, дополненный специальными терминами, знаками и символами. Специфика отдельных отраслей науки выражается терминами, которые в форме слова, словосочетания, аббревиатуры, символа, сочетания слова и символа являются определением отдельного понятия научной или профессиональной деятельности, отражая наиболее существенные его признаки [1]. Эти понятия составляют научную лексику, составляющей частью которой является терминология – совокупность терминов, определяющих отдельные понятия и явления в конкретной области знания. Для терминологии характерны с одной стороны динамичность и подвижность, связанные с развитием науки и техники, а с другой – отраслевые и национальные корни. Формирование терминологии в отдельной области знания является сложным процессом и имеет национальный характер. Вместе с тем, очевидно, что следует выработать такой набор научной лексики, который позволяет однозначно трактовать научные явления и понятия в отдельной научной области как на национальном, так и международном уровне. Целью нормализации и гармонизации

является создание единого языка науки для обмена и распространения знаний. Для этого создаются справочники, словари, а также тезаурусы. Гармонизации научной терминологии в области сельского хозяйства способствует многоязычный тезаурус AGROVOC международной информационной системы AGRIS ФАО ООН. Понятие «тезаурус» вмещает несколько значений, которые все равнозначны. Тезаурус – информационно-поисковый язык дескрипторного типа, специально разрабатываемый для обеспечения тематического поиска в автоматизированных информационно-поисковых системах. Тезаурус – инструмент индексирования документов, использование которого индексатором обеспечивает релевантный и эффективный поиск в информационных массивах. Тезаурус – словарь терминов из определенной области знания, но в отличие от обычного терминологического словаря включает сведения о различных семантических и лексических связях представленного в нем термина. Стремление тезауруса представить как можно полнее терминологию по конкретной тематической области оправдывает название – «сокровищница» (слово тезаурус в переводе с греческого языка означает сокровищница). Можно рассматривать тезаурус как систему знаний, систему, отражающую состояние знаний специалистов по конкретной тематической области, поскольку терминология определяет конкретные явления и понятия, происходящие в науке и производстве, относящиеся к данной научной области и таким образом представляя, т. е. описывая ее современное состояние. Как инструмент индексирования информационно-поисковый тезаурус нуждается в постоянной актуализации, пополнении новой лексикой с целью максимально полного отражения современного состояния тематических областей.

Нормализация отраслевой лексики в тезауусе ЦНСХБ. В Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) с 1992 г. разрабатывается информационно-поисковый тезауус по сельскому хозяйству и продовольствию (ИПТ). ИПТ создавался в соответствии с ГОСТ 7-25-2001 «Тезауус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура состав и форма представления», по разработанной в ЦНСХБ методике [2, с. 25–62]. Ежегодно проводятся исследования по выявлению новой терминологии из входного документного потока, а также по выявлению отсутствующей в ИПТ терминологии на понятия уже утвердившиеся в современной науке и практике. Объем ИПТ после актуализации в 2025 г. составил 69815 лексических единиц (ЛЕ), более 33690 ЛЕ являются научными (латинскими) наименованиями организмов (из них 2382 новые). Ежегодное пополнение ИПТ от 2 до 3 тыс. терминов.

По состоянию ИПТ на 2025 г. отрасли знаний представлены в тезауусе следующим образом: ветеринария – 12 %; пищевая и перерабатывающая промышленность – 9 %; защита растений – 27 %, животноводство – 5 %; лесное хозяйство – 6 %; садоводство и виноградарство – 2 %; генетика и селекция – 3 %; декоративные культуры – 2 %; техническое обеспечение АПК – 2 %; экономика сельского хозяйства – 2 %; прочие – 30 %.

Тезауус называют словарем нормализованной лексики, поскольку до включения термина в тезауус он проходит стадии нормализации.

При создании и обогащении контента ИПТ новой лексикой учитывались требования, которые отвечают задаче обеспечения полноты и точности поиска:

1. Однозначность: каждая запись должна иметь только один смысл (т. е. в тезауусе устраняются такие недостатки, с точки

зрения поиска, естественного языка как полисемия и омонимия, синонимия).

2. Явное выражение полезных для поиска семантических отношений между словами: логических отношений и психологических ассоциаций, что делает ИПТ справочником, позволяющим ориентироваться в области знания, устанавливать виды связей и взаимодействия между отдельными понятиями.

3. Возможность корректировки и дополнения ИПТ (гибкость и способность включать новые понятия без принципиального изменения его структуры).

4. Удобство пользования (алфавитное расположение ЛЕ).

5. Способность точно идентифицировать предмет, отличить его особенности и описать его с необходимой степенью детализации и глубины. Это зависит от лексического состава, от развития системы синтаксических отношений между ЛЕ. Все эти качества, необходимые для обеспечения релевантного тематического поиска, важны и для терминологического справочника.

Семантическая сила, богатство ИПТ выражаются терминологическим запасом, дифференцированным характером парадигматических отношений, развитостью структуры. Работа над обогащением контента ИПТ новой лексикой включает несколько этапов, которые проходят все термины, включаемые в него [3].

Отбор терминов в процессе аналитико-синтетической обработки документов включает просмотр, изучение, анализ, сопоставление научных документов из входного потока и происходит по следующим критериям:

- частота появления в индексируемых документах и поисковых запросах;
- полезность для поиска информации;

– наличие в авторитетных справочниках, терминологических стандартах;

– наличие в тезаурусах зарубежных и международных систем по сельскому хозяйству и продовольствию.

Процесс нормализации лексики (лексикографическая обработка) – выбор наиболее удобных и точных вариантов употребления терминов и утверждение их в качестве предпочтительных, выбор оптимальной формы терминов. При этом происходит унификация терминов с целью обеспечения однозначного соответствия между системой понятий и терминосистемой: одному понятию в ИПТ должен соответствовать только один термин. Терминосистема должна наглядно отражать систему научных понятий с их связями. Поэтому основная задача оптимизации терминологии – поиск оптимальной формы термина, непосредственно или косвенно отражающей основные классификационные признаки называемого им понятия. С этой же целью установлены унифицированные формы записи для ИПТ: род, падеж, число, разрешение использования словосочетаний и целостных понятий, определения порядка записей в них (наличие инверсии). Каждый термин проходит научную обработку, включающую выявление синонимии, определение статуса в ИПТ, для этого выясняются его происхождение, история использования, страна происхождения, эволюция формулировки и т. д. Для выражения статуса используются различные уточняющие или ограничительные пометки. Для преодоления языковой неоднозначности (полисемия, омонимия) в ИПТ используются реляторы (краткое уточнение термина). Для этой же цели используются разные формы грамматического числа и лексические примечания методического характера. Лексические примечания (свободный текст, размещенный в словарной статье) используются для уточнения понятия, отражаемого

дескриптором, в целях облегчения выбора термина. Таким образом, нормализация имеет две стороны - унификацию, направленную на упорядочение содержания терминов, и оптимизацию, имеющую целью выбор оптимальной формы терминов.

ИПТ – сложная терминологическая система, между элементами (ЛЕ) которой существуют различные виды связи – отношения. Смысловые (парадигматические отношения) между дескрипторами (разрешенными к использованию терминами) и аскрипторами (запрещенными к использованию терминами) определяют структуру ИПТ. Основными методологическими принципами формирования парадигматической структуры ИПТ являются: категоризация лексического состава; построение классификационных схем основных понятий, в результате чего становятся наглядными существенные признаки понятий; уточнение на основании классификационных схем существующих дефиниций понятий или создание новых дефиниций.

Построение классификационных схем – это установление парадигматических, т. е. внеконтекстных логических связей для ЛЕ. Результатом построения классификационной схемы является словарная статья ЛЕ, содержащая лексическое примечание, аскрипторы, вышестоящие термины, нижестоящие термины, ассоциативные термины. Между ЛЕ устанавливаются иерархические отношения (отношения подчинения), объем одного из которых составляет часть другого (отношения типа «род-вид», «целое-часть»). Для основных понятий выделяются наиболее существенные их признаки, выступающие в качестве основания деления широких понятий на более узкие, которые, в свою очередь, также делятся на более узкие. Так строится классификационная схема понятия с иерархической структурой (иерархическое дерево). Иерархические деревья, отображают родо-видовые отношения между дескрипторами. ЛЕ имеют

отношения синонимии (предпочтения, условной эквивалентности). Из множества ЛЕ класса условной эквивалентности только одной ЛЕ придается статус дескриптора, другие становятся запрещенными к использованию при индексировании документов. Это синонимы, омонимы, термины, обладающие многозначностью (лексической полисемией, например, сыворотка молока, сыворотка крови). Между ЛЕ устанавливаются ассоциативные связи – любой вид смысловых отношений между понятиями, возможный в данной предметной области, кроме отношений синонимии [4].

На последнем этапе упорядочения производится оформление терминосистемы в виде нормативного словаря наиболее правильных терминов. ИПТ как терминологический справочник нормализованных терминов может считаться стандартом отраслевой терминологии и это является основной задачей нормализации и гармонизации отраслевой терминологии. При этом под гармонизацией мы понимаем приведение в систему, в состояние гармонии, т. е. порядка и единообразия отечественной отраслевой терминологии. В целях межъязыкового упорядочения терминологий – гармонизации – производится сопоставление отраслевых терминосистем (тезаурусов) двух языков: русского и английского. Основное средство гармонизации – корректировка содержания и форм национальных терминов с целью установления между ними точных соответствий. ИПТ ЦНСХБ является результатом гармонизации зарубежной, международной (ФАО) и национальной терминологии, в нем каждому основному термину, разрешенному к использованию и получившему статус дескриптора на русском языке, подбирается эквивалент на английском языке и эквивалент в международных тезаурусах, таких как AGROVOC (тезаурус AGRIS, ФАО ООН), CABI (Великобритания) [5]. Это дает возможность ученому сравнить выражения понятия на обоих языках, а также использовать ИПТ при написании научных статей и переводе их на английский

язык. В процессе формирования словарной статьи ИПТ, выстраивания иерархических деревьев и определения статуса термина происходит изучение и сравнение данной терминологической области и отдельного термина в международных и зарубежных тезаурусах (AGROVOC и тезауруса базы данных САВІ – международного информационного бюро стран Британского содружества), что также способствует гармонизации терминологии.

Заключение. В процессе нормализации отраслевой научной лексики создаются иерархические деревья термина, выявляются его парадигматические связи, создается словарная статья на новые понятия. Результатом нормализации новой отраслевой лексики является обогащение контента ИПТ иерархическими деревьями, составляющими словарные статьи новых терминов.

Таким образом, тезаурус является средством нормализации и гармонизации отраслевой терминологии. Использование тезауруса в качестве терминологического справочника способствует внедрению стандартизированной, нормализованной, унифицированной лексики.

Список использованных источников:

1. Хакиева, З. У. Место терминологии в лексической системе языка / З. У. Хакиева // Современная филология : материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, апр. 2011 г.) / под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. – Уфа, 2011. – С. 209–212.

2. Пирумова, Л. Н. Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию: индексирование документов и поиск информации в БД АГРОС : метод. материалы / Л. Н. Пирумова, Л. Т. Харченко. – М. : ЦНСХБ Россельхозакадемии, 2001. – 69 с.

3. Пирумова, Л. Н. Нормализация и гармонизация отраслевой терминологии в отраслевом тезаурусе: цели и задачи / Л. Н. Пирумова // Плодоводство и ягодоводство России. – 2018. – Т. 52. – С. 181–187.

4. Система семантических отношений между терминами Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и продовольствию / Л. Т. Харченко, Л. Н. Пирумова, А. К. Костин, Ж. В. Соколова // Аграрная наука. – 2015. – № 4. – С. 36–38.

5. Проблемы адекватности перевода терминов отечественного тезауруса на английский язык / Е. А. Голубева, Г. А. Курченко, И. А. Милевская, Л. Н. Пирумова // Библиотечное дело – 2011: библиотечно-информационная деятельность в условиях модернизации общества: Скворцовские чтения : материалы шестнадцатой междунар. науч. конф., Москва, 27–28 апр. 2011 г. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Г. А. Алтухова [и др.]. – М., 2011. – С. 442–445.

References:

1. Khakieva Z. U. Place of terminology in the lexical system of a language. *Sovremennaya filologiya: materialy mezhdunarodnoi zaochnoi nauchnoi konferentsii (g. Ufa, aprel' 2011 g.)* [Modern philology: proceedings of the international correspondence scientific conference (Ufa, April 2011)]. Ufa, 2011, pp. 209–212 (in Russian).

2. Pirumova L. N., Kharchenko L. T. *Thesaurus for agriculture and food: indexing documents and information retrieval in the AGROS database: methodological materials*. Moscow, Central Scientific Agricultural Library of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2001. 69 p. (in Russian).

3. Pirumova L. N. Normalization and harmonization of sectoral terminology in the branch thesaurus: goals and objectives. *Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii = Pomiculture and Small Fruits Culture in Russia*, 2018, vol. 52, pp. 181–187 (in Russian).

4. Kharchenko L. T., Pirumova L. N., Kostin A. K., Sokolova Zh. V. System of semantic relations between terms of information retrieval thesaurus on agriculture and food industry. *Agrarnaya nauka = Agrarian Science*, 2015, no. 4, pp. 36–38 (in Russian).

5. Golubeva E. A., Kurchenko G. A., Milevskaya I. A., Pirumova L. N. Problems of adequacy of translation of domestic thesaurus terms into English. *Bibliotечноe delo – 2011: bibliotечно-informatsionnaya deyatel'nost' v usloviyakh modernizatsii obshchestva: Skvortsovskie chteniya: materialy shestnadsatoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Moskva, 27–28 aprelya 2011 g.* [Library science – 2011: library and information activity in the conditions of modernisation of society: Skvortsov readings: proceedings of the sixteenth international scientific conference, Moscow, April 27–28, 2011]. Moscow, 2011, pp. 442–445 (in Russian).

Дата поступления статьи 11.09.2025

Received 11.09.2025